

OLIV TA'LIM MUASSASALARI KECHA VA BUGUN (XORAZM
VILOYATI MISOLIDA)

Nurimova Hilola Ulug'bek qizi

Annotatsiya. Ushbu tezida Xorazm viloyatida oliy ta'lim tizimining shakllanish bosqichlari, viloyatda oliy ta'lim muassasalarining shakllanish jarayonlari va faoliyati, oliy ta'lim tizimini rivojlantirish sohasidagi islohotlar ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Shuningdek, tezida Xorazm viloyatida mustaqillik yillarida tashkil qilingan oliy ta'lim muassasalari faoliyati o'rganilib ilmiy tahlil qilingan. Tezida muallifning keng ilmiylikka asoslangan fikr-mulohazalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim muassasi, nodavlat oliy ta'lim muassasi, fakultet, kafedra, talaba

Аннотация. В данной статье научно анализируются этапы становления системы высшего образования в Хорезмской области, процессы формирования и деятельность высших учебных заведений региона, реформы в сфере развития системы семейного образования. . Также в статье изучена и научно проанализирована деятельность высших учебных заведений, созданных в Хорезмской области в годы независимости. В статье изложены мнения автора, основанные на научных исследованиях.

Ключевые слова: высшее учебное заведение, негосударственное высшее учебное заведение, факультет, кафедра, студент.

Annotation. In this thesis, the stages of the formation of the higher education system in the Khorezm region, the formation processes and activities of the higher education institutions in the region, and the reforms in the field of the development of the family education system are scientifically analyzed. Also, in the thesis, the activities of higher education institutions established in Khorezm

region during the years of independence were studied and scientifically analyzed. In the thesis, the author's opinions based on scientific research are presented.

Key words: higher education institution, non-state higher education institution, faculty, department, student.

Ta'lim islohotlari natijasi jamiyat taraqqiyotining garovi hisoblanadi. Shuning uchun ham O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030- yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasining 2-bobida "...Oliy ta'limda ma'naviy-axloqiy mazmuni kuchaytirish, yoshlarni mustaqillik g'oyalariga sadoqat, milliy qadriyatlarga hurmat, insonparvarlik va yuksak g'oyalar asosida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularda yot g'oya va mafkuraga qarshi immunitetni mustahkamlash borasidagi ishlarni yanada rivojlantirish zaruriyati mavjud"ligi ta'kidlangan. Bu borada mustaqillik qo'lga kiritilganidan buyon keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilgan. Xususan, bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida oliy ta'lim uzluksiz ta'lim tizimining mustaqil turi bo'lib, respublika qonunchiligiga muvofiq umumiy o'rta va o'rta maxsus, professional ta'lim negizida oliy ta'lim tashkilotlarida amalga oshiriladi va bu orqali yurtimiz uchun bilimli va mahoratli kelajak kadrlarini yetishtirib chiqara olamiz. Bu sohalardagi islohotlar natijasi o'laroq oliy ta'lim muassasalari faoliyatini misol sifatida keltirishimiz mumkin.

Chunonchi, Xorazm viloyatida bugungi kunda 8ta oliy ta'lim tashkilotlari: 5 ta davlat, 3 ta nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyat ko'rsatmoqda. Bulardan, Urganch Davlat Universiteti, Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari Urganch filiali, Urganch davlat pedagogika instituti, O'zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi Urganch filiali - davlat, Ma'mun universiteti, Urganch Innovatsion universiteti, Urganch Ranch texnologiya universiteti - nodavlat oliy ta'lim muassasalari hisoblanadi.

Urganch davlat universiteti - 1935-yilning 9-noyabr sanasida Urganch shahrida Xorazm o'qituvchilar tayyorlash instituti ochilgan. 1942-yilning birinchi sentabr sanasidan e'tiboran esa bu muassasa Xorazm davlat pedagogika instituti sifatida faoliyat yurita boshlagan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1992-yil fevral oyida e'lon qilingan farmoniga asosan, Xorazm davlat pedagogika institutiga universitet maqomi berilib, Urganch davlat universiteti tashkil etildi. Hozirda Urganch davlat universitetida 11 ta fakultet, magistratura va sirtqi bo'limlarda talabalar ta'limi yo'lga qo'yilgan bo'lib, jami 41 ta kafedralarda ming nafardan ziyod professor-o'qituvchilar faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Universitetda mavjud 76 ta bakalavr ta'lim yo'nalishi, 37 ta magistratura mutaxassisliklari va 8 ta qo'shma ta'lim dasturlarida jami 30 ming nafardan ortiq talabalar tahsil olishadi.

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali - O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1992-yil 28-fevralda "Yangi oliy o'quv yurtlarini tashkil etish to'g'risida"gi Farmoniga asosan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1992-yil 11-martdagi 125-son qarori va O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirining 1992-yil 20-martdagi 171-sonli buyrug'iga asosan Birinchi Toshkent Davlat tibbiyot institutining Urganch filiali tashkil etilgan. 1992-yil 2-sentabrda Birinchi Toshkent Davlat tibbiyot instituti Urganch filiali ochildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1995-yil 31-maydagi Farmoni va Respublika Vazirlar Mahkamasining 1995-yil 3-iyundagi qaroriga asosan filial Urganch davlat universiteti tarkibiga qo'shildi. UrDUda Tibbiyot markazi tashkil qilindi. Respublika Hukumatining 1998-yil 3-iyundagi 239-sonli qaroriga asosan UrDUning Tibbiyot markazi qaytadan mustaqil o'quv markaziga aylantirildi. Ya'ni, Birinchi Toshkent Davlat tibbiyot instituti Urganch filiali tashkil qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2005-yil 19-iyuldagi "Toshkent tibbiyot akademiyasini tashkil qilish to'g'risida"gi PF-3629-sonli farmoniga hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2005-yil 29-iyuldagi 178-sonli

qaroriga asosan yuqori malakali tibbiy kadrlarni tayyorlashni tashkil etishni takomillashtirish va uning sifatini oshirish maqsadida tugatilgan birinchi va ikkinchi Toshkent Davlat tibbiyot institutlari negizida Toshkent tibbiyot akademiyasi tashkil etildi. Birinchi Toshkent Davlat tibbiyot instituti Urganch filiali Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali deb yuritila boshlandi. Professor-o'qituvchilar tarkibi 520 ta, fakultetlar soni 5ta, talabar soni 6000dan ortiq.

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari Urganch filiali - Urganch filiali O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2005 yil 2 iyundagi PQ-91 son "Axborot texnologiyalari sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi qarori, O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining 2005 yil 14 - iyundagi 130-son "Oliy ta'lim muassasalari filiallari to'g'risidagi namunaviy Nizomni tasdiqlash to'g'risida"gi buyrug'i hamda O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining 2005 yil 21-iyul 07-8/2015-son taqdimnomasini amalga oshirish maqsadida 2005 yil 23-iyuldan Urganch shahrida Toshkent axborot texnologiyalari universitetining mintaqaviy filiali sifatida tashkil etilgan. Fakultetlar soni 2ta, kafedralar 5ta, professor o'qituvchilar 75 nafar, talabalar soni 2500 ga yaqin.

Urganch davlat pedagogika instituti - O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-iyundagi "Pedagogik ta'lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-289-sonli qaroriga asosan Urganch davlat universiteti pedagogika ta'lim sohasining bakalavriat ta'lim yo'nalishi va magistratura mutaxassisliklari negizida Urganch davlat pedagogika instituti tashkil etildi. Fakultetlar soni 3 ta, talabalar soni 4200 nafar.

O'zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi Urganch filiali davlat - O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 22 - yanvardagi 31-

son qaroriga asosan tashkil qilingan. Filial o‘z ish faoliyatini 2021-2022-yilida boshlagan. Fakultetlar soni 1, kafedralar soni 1 tani tashkil etadi.

Bugungi globallashuv sharoitida oliy ta’lim tashkilotlari orasida talaba yoshlarga keng qulaylik va imkoniyatlar yaratish maqsadida nodavlat oliy ta’lim muassasalari ham tashkil qilinmoqda.

Bulardan, Ma’mun universiteti - 2021-yilda tashkil etilgan, universitet talabalari soni 9 mingdan ortiq , fakultetlari soni 3 ta, professor-o'qituvchilari soni 165 tani tashkil etadi

Urganch Innovatsion universiteti - dastlab 2021-yil fevral oyidan "Yosh sharqshunoslar" MCHJ si sifatida o'z faoliyatini boshlagan, keyinchalik 2022-yil iyul oyida "Urganch innovatsion university" nodavlat ta'lim muassasasiga aylantirilib shu yili 4-noyabrda tegishli litsenziya berilgan. 2022/2023- o'quv yilida 4 ta bakalavriyat yo'nalishida jami 2000 ga yaqin talabalar tahsil olgan bo'lsa 2023/2024-o'quv yilida ularning soni 3 000 ga yetdi

Urganch Ranch texnologiya universiteti – 2020-yil aprel oyida davlat ro'yxatidan o'tgan, 2022-yil davlat litsenziyasiga ega bo'lgan. Yo'nalishlari soni 14 ta. Professor o'qituvchilari soni 200 ga yaqin, talabalar qamrovi 3000 nafardan ortiq.

Bunday dargohlar faoliyati va ular orasidagi raqobat natijasida sifatli kadrlar yetishtirilib chiqarish kafolatlanadi va bu yurtimizda ta'limga, xususan oliy ta'limga berilayotgan e'tiborning natijasi bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2005 yil 29 iyuldagi “Toshkent tibbiyot akademiyasi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi 178-sonli Qarori.
2. Sa'dullaev A., Matniyozov M. Urganch davlat universiteti 70 yoshda. — T.:

O'qituvchi, 2005.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2005 yil 19 iyuldagi "Toshkent tibbiyot akademiyasini tashkil qilish to'g'risida"gi 3629-sonli Farmoni

4. Wikipedia.uz

